

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ У РОЗРОБЦІ ДИЗАЙНУ НОВИХ ЗНАКІВ РОЗРІЗНЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ

74/7.04:7.05+930.23+658.582+355.1

Лежнев О. О. Історичний аспект у розробці дизайну нових знаків розрізнення військовослужбовців ЗСУ. У статті розглянуто історичний аспект у розробці дизайну нових знаків розрізнення військовослужбовців ЗСУ. Розробка дизайну знаків розрізнення — важливе завдання для держави. Збереження традицій, зовнішній вигляд, символіка і нагороди є ідеологічною основою війська. Досліджується історичність характерних ознак, обумовлених різними стильовими підходами до розробки знаків розрізнення через їх форму та принципи побудови. Розглядаються авторські розробки знаків розрізнення. Проаналізовані історичні тенденції, останні дослідження і публікації показали, що національні війська (ЗСУ) мають свої давні історію та традиції, від війська часів Київської Русі та Великому Князівству Литовському, козацьких військових формувань різного часу, військ Української Народної Республіки, Української Держави та Західно-Української Народної Республіки, а також Української Повстанської Армії. Але в наш час армія європейської держави має будуватися за світовими стандартами, керуючись загальноєвропейськими підходами. Проведене автором дослідження має сприяти подальшому формуванню та розвитку відновлення спадковості української історичної військової традиції та використання символіки у дизайні знаків розрізнення.

Ключові слова: дизайн, тенденція, уніформологія, форма, геральдика, однострій.

Лежнев А. А. Исторический аспект в разработке дизайна новых знаков различия военнослужащих ВСУ. В статье рассмотрен исторический аспект в разработке дизайна новых знаков различия военнослужащих ВСУ. Разработка дизайна знаков различия — важная задача для государства. Сохранение традиций, внешний вид, символика и награды являются идеологической основой войск. Исследуются исторические характерные признаки различных стиливых подходов к разработке знаков различия через их форму и принципы построения. Рассматриваются авторские разработки знаков различия. Проведенный анализ исторических тенденций, а также последних исследований и публикаций показал, что украинские войска (ВСУ) имеют давнюю историю и традиции, от Войска Киевской Руси и Великому Князству Литовскому, казацкого войска различных периодов, Вооруженных сил Украинской Народной Республіки, Украинского Государства и Западно-Украинской Народной Республіки, а также Украинской Повстанческой Армии. В то же время украинская армия должна опираться на общеевропейские подходы, ставшие мировыми стандартами. Проведенное исследование призвано способствовать формированию и развитию восстановления наследственности украинской исторической военной традиции и использования символики в знаках различия.

Ключевые слова: дизайн, тенденция, уніформологія, форма, геральдика, униформа.

Liezhniev O. Historical Aspect in Developing the Design of New Signs of Distinguishing Military Personnel of the Armed Forces of Ukraine.

Background. A historical aspect in development of new signs design of servicemen distinction of Armed Forces of Ukraine (AFU) is studied in the article. Development of signs design of distinction is an actual task for the state, these are traditions, appearance, symbolics, rewards, they are ideological basis of the forces. According to the degree of importance the signs of distinction of military ranks yield to only the signs of state belonging distinction. National traditions of the armed forces of corresponding country find a bright reflection in their design. The historical characteristic features of the different stylish approaches to the development of signs of distinction through their form and construction principles are investigated. The analysis of historical tendencies, and also the last researches and publications showed

that the Ukrainian army (AFU) has an old history and traditions that originate from the Army of Kyiv Rus and Great Lithuanian Principality, Cossack army of different periods, Armed forces of Ukrainian People's Republic, Ukrainian State and Western-Ukrainian People's Republic, and also Ukrainian Insurrectional Army. At the same time, the Ukrainian army can and has to rely on European approaches that became the world standards. It is shown that the signs of distinction of servicemen play an important role in relation to perception of the surroundings and the world social life and creation of the state. The study is called to assist forming and renewal development of the heredity of Ukrainian historical military tradition in the symbolics used in the signs of distinction.

Objectives. Starting with the signs of distinction of military ranks in the moment of the USSR disintegration, that continued the traditions of the Russian emperor's army, the author concludes, that during 25 years of Ukrainian independence its Armed Forces used the system of signs of distinction of ranks, that was the worsened variant of Soviet Army and had no connections with Ukrainian traditions in a military design. At a point in time of annexation of Crimea by Russia and beginning of fighting in the East of our country, Ukrainian servicemen had the same signs of distinction as the enemy; therefore the life itself required the quickest changes. The symbolics of the Armed forces of Ukraine in 1917–1920 remains scantily explored. The articles that were published between two World wars (1920–1939) had mainly descriptive character. Farther the questions of military symbolics were examined in more general context of national and state symbolics, state rewards, separate problems of heraldry, and conditions for research of symbolics of the Armed forces of Ukrainian state formations 1917–1920 did not exist up to 1991. The symbolics of the Armed forces of Ukraine of this period found the proper explanation in literature after undertaken study and introduction of designer project of new signs of distinction.

Methods. The author, in particular, was honoured to develop the new signs of distinction of military ranks and their design. During the work on the project a historical study was done, with the use of documentary sources, magazines, stored images, private sources of different origin; documentary photographs and signs of distinction of times of the First and Second liberation competitions. The working group and the author consented, that on everyday and parade forms the signs of distinction of ranks will be placed on muffs that will be dressed on the straps of the shoulder-straps. These signs must be made of metal, the stars must be of one size for servicemen of all categories. In general, the new system is based on 6–7 designer sign elements. It was succeeded to connect the design and historical experience of the Armed forces of all Ukrainian state formations of 1917–1920. As a basis the national historical experience was taken, moreover both of the Cossack-hetman period and Ukrainian revolution of 1917–1920.

Results. Shortly about the designer sign elements on which the new system of signs of distinction is based: “Zoria” (The Star) and its design as a rhombus was used in 1918 by Ukrainian Army of the Ukrainian State. On the basis of the design of “Zoria” 1918 and 1992 the new design of “Zoria” was developed.

- “Kutnyk” (Angle) – As signs of distinction for sergeants wide and narrow chevrons are offered. The chevrons of such design were used in the systems of signs of distinction of the Armed forces of UNR in 1917 and 1919.
- “Duzhka” (hoop) is another element of sergeant distinction that was embedded in 2009.
- “Pletinka” (network) of senior officers distinguishes a sign “pletinka”. The traditions with the watted cords take place from times of the Cossack-hetman period.
- “Zubchatka” (rack wheel) – The sign of category of the higher officers is represented by the so-called “zubchatka” created on the basis of decorative pattern from the tabs of sergeant majors of Galychina Army.

- “The star with maces” – the general of Army AFU got the sign of distinction as a bit enlarged “zoria” that is upon two crossed maces.

Conclusions. On 5 July 2016 the album with the pictures of new signs of distinction and object of form was confirmed by the President of Ukraine – the Supreme Commander of Armed Forces of Ukraine P. Poroshenko.

The new signs of distinction could be seen during the celebration of the 25 anniversary of independence of Ukraine. It is worth to accent that the most part of the servicemen perceived the new signs of distinction positively. After the parade they began to be embedded into troops as experimental. On 20 November 2017 the order No. 606 of the Ministry of defence of Ukraine “About sanction of Rules of carrying the military form of clothing and signs of distinction by the servicemen of the Armed Forces of Ukraine and by the pupils of the military lyceum” was signed by the Secretary of defence of Ukraine the general of the army of Ukraine Stepan Poltorak.

The study gives an opportunity for further development of new ranks that will appear soon. These are the brigadier-general and complete change of the ranks of the sergeant staff like European table of ranks.

Keywords: design, trend, uniformology, form, heraldry, one-time.

Постановка проблеми. Система військових звань та знаки розрізнення, які їх позначають, є одною з характерних ознак регулярної армії. За ступенем важливості знаки розрізнення військових звань поступаються лише знакам розрізнення державної належності. Як правило, у їх дизайні знаходять яскраве відображення національні традиції збройних сил відповідної країни.

На момент розпаду СРСР знаки розрізнення військових звань розміщувалися на погонах. Останні поділялися та були призначені для парадного та парадно-вихідного, повсякденного, польового обмундирування. Способи кріплення вони мали різні, могли бути нашивні, знімні та шивні. Поле погона вказувало на категорію військовика, нашивки та зірки (зірочки) — на звання.

У цілому радянські погони продовжували традиції Російської імператорської армії.

Збройні Сили України всі роки незалежності мали користуватися порядком знакового розрізнення звань, успадкованою від минулого. Цей порядок розрізнення звань та їх дизайн був, по суті, погіршеним варіантом радянського і не мав зв'язків ані з військовими, ані з суто українськими традиціями.

Однак проведено дослідження й вивчення історії та дизайну форми одягу і знаків розрізнення українського війська, їх традицій дає підстави стверджувати, що ця система могла би бути зовсім іншою.

У період існування незалежної України знаки розрізнення та однострій пробували привести до відповідності українським військовим традиціям, але з різних причин, як-от політичних, економічних, такі спроби не увінчалися успіхом. Найбільше досягнення — запровадження нових знаків розрізнення для професійних сержантів та старшин 2009 року, залишивши радянську, або російську форму для молодших і старших офіцерів. Українські Збройні Сили на початку бойових дій у східних областях країни та загарбання Росією Криму були одягнені в таку ж форму, з такими ж знаками розрізнення, як і у супротивника, і це підштовхнуло до прийняття негайних змін. Разом із творчою групою однодумців автор представив уряду можливий шлях змін у системі знаків

розрізнення військ, повсякденного однострою та парадного. Перші напрацювання з проекту нового однострою були продемонстровані міністру оборони України С. Полтораку. Як результат організована робоча група, котра мала розробити нові зразки знаків розрізнення, повсякденного та парадного однострою, що було документально підкріплено окремим Дорученням генерал-полковнику Муженку В. М. від міністра оборони України генерал-полковника Полторака С. Т. за № 9571/3 26 травня 2015 р.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

До нашого часу дуже мало досліджувалась символіка збройних сил України періоду з 1917 до 1920 року. До 1939 року зрідка з'являлися публіцистичні матеріали, що розглядали різні аспекти зовнішнього вигляду українських бійців цього періоду. Обговорювалися деталі одностроїв, прапорів, нагород та знаків розрізнення, але все це мало ненауковий, описовий характер.

Після Другої світової війни історіографи діаспори взяли до активного вивчення матеріалів про Українську революцію та про історію збройних сил тих часів. Державна й національна символіка та нагороди привертала найбільшу увагу, а військова сприймалася лише їх часткою. Зрідка історичні розвідки стосувались деяких проблем геральдики. У той час науковий пошук був уповільненим через недостатність джерел інформації. Але незважаючи на це, з'явилися спроби аналізу, осмислення досвіду та помилок 1917–1920 років. Проте, на жаль, узагальнюючих праць про цей період тоді так і не з'явилося.

До 1991 року в Україні дуже важко було досліджувати символіку українського війська 1917–1920 рр. Навіть коли така можливість з'явилася, тема військової символіки досить поверхово розглядалася у деяких працях, що описували національну символіку та нагороди. Уніформа і знаки розрізнення збройних сил України 1917–1920 років досліджувалися за двома способами: загальні дослідження (К. Гломозда [1], О. Панасюк, В. Кравцевич [3]) та окремі напрямки, вивчення вибраних елементів уніформи чи знаків розрізнення (В. Бузало, Я. Тинченко [9]).

У середині та другій половині 1990-х років зростає зацікавлення національною військовою символікою, чому сприяють проведені Українським геральдичним товариством конференції, видання «Знаку», друкованого органу цього товариства, та журналу «Однострій». Але тема використання символіки у збройних силах України 1917–1920 рр. розглядається не окремо, а лише у зв'язку з військовими одностроями та прапорництвом. У своєму нарисі «Відзнаки Українського війська доби Визвольних Змагань» (додаток до «Історії українського війська», виданої 1996 р.) [1] К. Гломозда простежує частково і використання національних та державних символів у знаках розрізнення, розглядаючи зображення на деяких прапорах і подаючи їх тлумачення. В. Приходько у роботі «Військова символіка та рангові відзнаки збройних сил Гетьманату» (1999) головну увагу приділяє саме цій темі — використанню символіки у збройних силах Української Держави,

наводячи хронологічну послідовність наказів, присвячених встановленню тих чи інших знаків розрізнення, аналізує символіку тощо [7].

Використання символіки у збройних силах України 1917–1920 років була висвітлена у друкованих виданнях уже після проведеного дослідження і після впровадження дизайнерського задуму щодо нової системи знаків розрізнення. М. Чмир та Є. Пінак у праці «Військо Української Революції 1917–1921 років» (2017) висвітлили цю проблему виключно з точки зору історичних завдань історіографії та джерелознавства [8].

Мета дослідження. Настав час змін, беручи до уваги, що Українські Збройні Сили усі роки незалежності користувалися успадкованим, прийнятим ще в СРСР порядком розрізнення звань у військах.

Автор, зокрема, брав участь у розробці нової системи дизайну розрізнювальних знаків військових звань. Потрібно було відновити у їх дизайні та впровадженій символіці історичність і спадковість стосовно української військової традиції. При роботі над проектом було проведено історичне дослідження з використанням документальних джерел, періодичних видань, збережених зображень, приватних джерел різного походження, фотодокументів і розрізнювальних знаків військ часів Перших та Других визвольних змагань.

Було найбільш доцільно спиратися на збережені відомості про збройні сили Української Народної Республіки (УНР), Української Держави та Західно-Української Народної Республіки 1917–1920 рр. Але для всіх них існували осібні системи знакового розрізнення звань, котрі не лишалися весь час незмінними, тому при розробці нового дизайну все це мало бути поєднане в цілісній системі, зрозумілій, комплексній, історично виправданій та пов'язаній із українськими традиціями. Робоча група та автор погодилися, що повсякденна та парадна форма повинні мати розрізнювальні знаки, розміщені на муфтах, які кріпитимуться на погонні хлястики. Кожен знак має бути виготовлений із металу, притому зірки лишатимуться однаковими за розміром для всіх категорій війська, і ця система розрізнювальних знаків має бути єдиною для Сухопутних військ, Повітряних Сил та наземного компоненту Військово-Морських Сил, у той час як корабельний склад ВМС матиме окремий зразок для своїх знаків розрізнення. Насправді нова розрізнювальна система має в своїй основі шість–сім дизайнерських знакових елементів; вона поєднує дизайн та історичні відомості про збройні сили українських державних утворень 1917–1920 рр.

Зовнішній вигляд розрізнювальних знаків нової системи демонструє рішучу відмову від радянської спадщини. Натомість основою її став національний історичний досвід, причому як Козацько-Гетьманського періоду, так і Української революції 1917–1920 рр. Такий підхід, поза сумнівом, є найбільш доцільним і правильним.

Основою роботи над дизайнерським проектом стало проведено історичне дослідження

всіх розрізнювальних знаків трьох головних військових формувань збройних сил: Української Народної Республіки (УНР), Української Держави та Західно-Української Народної Республіки 1917–1920 років [10].

Розглянемо дизайнерські знакові елементи, на яких базується нова система знаків розрізнення:

– **«Зоря».** П'ятипроменеві зірки, які дісталися нам у спадок від Армії СРСР, були замінені на притаманні їй історично звичні українські знаки. «Зоря» та її дизайн у вигляді ромба використовувалася 1918 року українською армією (рис. 1). Можна бачити, що в опублікованих писемних та зображувальних джерелах прослідковується національна традиція. Саме такий зразок «Зорі» у червні 1992 року було затверджено комісією з розробки військової символіки у Збройних Силах України. Як основу формотворення тоді було використано дизайн «Зорі» у вигляді ромба, як було прийнято ще 1918 року. Але для 1992 року такий крок був надто революційним, і з різних причин це рішення не було у подальшому втілено в життя [12]. Знак являє собою срібну чотирикутну зірку, що застосовується здавна як дорожовказний символ (рис. 2). На декоративній поверхні зірки виділений орнаментом хрест на тлі розбіжних променів. Хрест, найдавніший символ українського народу, був невід'ємним елементом бойових прапорів запорізького козацтва у XVI–XVIII століттях. Людей, що носили його, хрест благословляє на шляхетні вчинки та утримує від зла. Знаки подібного дизайну застосовувалися в системі рангових відзнак армії Української держави 1918 року. На основі дизайну «Зорі» 1918 та 1992 років було розроблено новий дизайн «Зорі» (рис. 3). Таким чином, даний знак тісно пов'язаний із військовою історією Української армії та є характерним саме для неї.

– **«Кутник».** Для сержантської лінійки як розрізнювальними знаками було запропоновано користуватися широким (рис. 5) та вузьким шевронами (рис. 4). Шеврони такого дизайну використовувалися у 1917–1919 рр. Українською Народною Республікою (УНР) у її війську. Дизайн декоративного орнаменту, використаний у нашивках на рукавах військовиків молодших рангів Галицької Армії 1919 р., був запозичений для сучасних шевронів.

– **«Дужка».** Цей знак був впроваджений ще 2009 року і є ще одним елементом знаків для сержантського та старшинського складу (рис. 6). У майбутньому, коли, відповідно до стандартів STANAG 2116 НАТО, будуть введені додаткові сержантські звання, створення знаків розрізнення для них комбінуванням цих трьох елементів — вузького та широкого шевронів та дужки — пройде без утруднень.

– **«Плетінка».** Старші офіцери отримали розрізнювальний знак, що являє собою так звану «плетінку», яка повторює формою косу, сплетену трьома скрученими шнурами (рис. 7). Полкові старшини Галицької Армії також мали на рукавах знаки розрізнення, утворені трьома сплетеними шнурами (рис. 8). У системі знакових розрізненнь

війська Української Держави 1918 р. погони штаб-старшин містили таку ж, із трьох шнурів плетену косу, обведену по формі ще одним шнуром. Такі категорії військовиків відповідні за рангом старшим офіцерам у сучасному українському війську. Але традиції з плетеними шнурами походять іще з часів Козацько-Гетьманського періоду. Таким чином, історична спадковість у дизайні знаків розрізнення старших офіцерів сягає коріннями ще у XVII сторіччя.

– «Зубчатка». При створенні цього знака, що відповідав би категоріям вищого офіцерського складу, основою його став орнамент на петлицях генеральної старшини Галицької Армії (рис. 9). За свідченням М. Петруняка, саме Л. Лепкий створив проекти одностроїв і розрізнювальних знаків, запозичивши мотиви для петлиць у народній вишивці. І дійсно, західні райони України відомі поширеними тут геометричними орнаментами, мистецтво яких досягло вершин художньо-образного вирішення у XIX ст. [4] і у яких ми бачимо ті ж прості прямі, скісні, ламані та зубчаті лінії. Після проведеного нами аналізу, коли виникла необхідність адаптації дизайну «зубчатки», було змінено кут самої вишивки, бо, як видно з історичних джерел та фотографій (рис. 10), вона за уніформологією знаходилась на комірці петлиць, а в новому проекті повинна розміщуватись на погоні. Згідно з нашим проектом, нові знаки розрізнення розроблялися для відливання у жовтому металі. При розробці та виготовленні об'ємної форми «зубчатки» й інших елементів знаків розрізнення було використано нові технології дизайну з використанням 3D моделювання (рис. 11). Загалом

при використанні шести-семи елементів у новій системі поєднуються дані про системи розрізнювальних знаків збройних формувань усіх державних утворень з історії України 1917–1920 рр.

– «Зоря з булавами». Знак, на якому спершу були розміщені схрещені булави, був призначений генералам української армії (рис. 12). При подальшому опрацюванні булави були поєднані з великою зорею та Тризубом, розміщеним над ними (рис. 13). Таким чином, генерал Армії ЗСУ отримав знак розрізнення у вигляді трохи збільшеної «Зорі», яка знаходиться поверх двох схрещених булав. Безперечно, однією з найважливіших форм відображення історичного зв'язку з козацькими часами та пропаганди гетьманату як традиційної для України форми влади стала символіка та емблематика Української Армії. Йдеться насамперед про використання зображень козацьких клейнодів — булави, бунчука і прапора. Дві перехрещені булави мали як генеральні старшини Української Держави, так і генеральні старшини Української Народної Республіки (УНР).

Наказ Міністерства оборони України № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв» був підписаний міністром оборони України, генералом армії України Степаном Полтораком 20 листопада 2017 року.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Грунтуючись на реальних наробках дизайнерів часів Української Народної Республіки (УНР), Української Держави та Західно-Української Народної Республіки 1917–1920 рр.

Рис.1. «Зоря» та її дизайн у вигляді ромба 1918 року Української Армії Української Держави

Рис. 2. Дизайн зірки, що його затвердила Комісія з розробки військової символіки у Збройних Силах України у червні 1992 року

Рис. 3. Новий дизайн «Зорі»

Рис. 4. Вузкий шеврон

Рис. 8. Фото та документ і реконструкція нарукавних знаків звань полкових старшин Галицької Армії

Рис. 5. Широкий шеврон

Рис. 6. «Дужка», впроваджена 2009 року

Рис. 7. «Плетінка» — знак старших офіцерів

Рис. 9. Петлиця генеральних старшин Галицької Армії

Рис. 11. Новий знак «зубчатка» об'ємної форми, виконаний із використанням 3D моделювання

Рис. 10. «Зубчатка», за уніформологією УГА, знаходилась на комірі петлиць

Рис. 12. Перший варіант знака для генерала армії України у вигляді схрещених булав

Рис. 13. Остаточний варіант знака для генерала армії України у вигляді «Зорі», поверх двох схрещених булав

Рис. 14. Нові знаки розрізнення ЗСУ

та протягом останніх років і підсумовуючи наведене, було виявлено очевидні візуальні історичні тенденції у графічній побудові знаків розрізнення, які вдалося поєднати і відновити у дизайні сучасних знаків розрізнення та символіці, оновити історичність і спадковість із українською військовою традицією. У результаті проведеного дослідження розроблено систему нових розрізнювальних знаків Збройних Сил України (рис. 14).

Президенту України П. Порошенку був представлений альбом, у якому містилися малюнки з новими знаками розрізнення та окремими предметами військової форми, і Верховним Головнокомандувачем ЗС України 5 липня 2016 року було затверджено цей проект.

Потому було вирішено 24 серпня 2016 р. продемонструвати їх під час параду, присвяченого святкуванню 25-ї річниці Незалежності України.

9 серпня 2016 р. військам було доведено затверджений міністром оборони «Тимчасовий порядок розміщення беретного знака, емблем родів військ, носіння орденів, медалей та інших відзнак на військовій формі одягу військовослужбовців ЗС України». Крім всього іншого, «Тимчасовий порядок...» регламентував розміщення нових знаків розрізнення звань.

Під час святкового параду втілений проект був презентований світовому суспільству. Військовими та й усім українським суспільством нові розрізнювальні знаки й нова форма були сприйняті дуже позитивно. Після святкування почалось впровадження однострою, знаків розрізнення у Збройних Силах України як експериментальних [5].

Після проведеної роботи, 20 листопада 2017 року, міністром оборони України, генералом армії Степаном Полтораком було підписано Наказ Міністерства оборони України № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв» [5].

Проведене дослідження дає можливість для подальшого розвитку знакової системи розрізнення нових звань. Невдовзі має бути введено звання «бригадний генерал», а також планується повна зміна лінійки звань сержантського складу, що приведе до уніфікації сержантських звань у відповідності до звань військовиків інших країн та всіх інших членів військового союзу, які входять до НАТО, що приведе військові звання Збройних Сил України у відповідність до стандартної таблиці рангів, визначених у документі STANAG 2116.

Проведене дослідження може бути продовжене у напрямку історичних розвідок із розширенням і поглибленням тематики щодо втілення символіки у формі та знаках розрізнення військовослужбовців.

Література:

1. Гломозда К. Відзнаки Українського війська доби Визвольних Змагань [Текст] / Костянтин Гломозда // Історія українського війська (1917–1995) / уряд. Я. Р. Дашкевич. — Львів : Світ, 1996. — С. 810–836. — ISBN 5-7773-0007-3.
2. Гломозда К. До історії українських військових одностроїв та відзнак [Текст] / Костянтин Гломозда // Друга наукова геральдична конференція. (Львів, 19–21 листопада 1992 року) : зб. тез повідомлень та доповідей. — Львів, 1992. — С. 18–20.
3. Кравцевич В. Однострої українського війська [Текст] / В. Кравцевич // Старожитності. — 1993. — Ч. 9–10. — С. 1, 6–8.
4. Лепкий Л. Про однострій нашої Армії [Текст] / Л. Лепкий // Календар Червоної Калини на 1923 р. — Львів, 1922. — С. 133–141.
5. Лежнев О. О. Нові знаки розрізнення військових звань військовиків Збройних Сил України [Текст] / Олександр Лежнев // Знак. — 2017. — № 71. — С. 9–10.
6. Наказ Міністерства Оборони України № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв» від 20.11.2017 [Електронний ресурс] / Міністерство Оборони України. — Електронні дані. — К., 2017. — Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/606_nm_2017_dodatok.pdf (дата звернення : 29.05.2018). — Назва з екрана.
7. Приходько В. Військова символіка та рангові відзнаки збройних сил Гетьманату [Текст] / В. Приходько. — Львів : ТЗОВ Брук, 1999. — 42 с.
8. Пінак Є. Військо Української Революції 1917–1921 років [Текст] / Є. Пінак, М. Чмир. — Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. — 432 с.
9. Тинченко Я. Армии Украины 1917–1920 гг. [Текст] / Я. Тинченко. — М., 2002. — 140 с.
10. Чмир М. Галицька Армія, 1918–1920 [Текст] / М. Чмир, Є. Пінак, С. Музичук. — Рівне, 2008. — 79 с.
11. Чмир М. Однострій та знаки розрізнення військовиків збройних сил ЗУНР (ЗОУНР) 1918–1919 рр. [Текст] / М. Чмир // Український визвольний рух : наук. зб. / Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів, 2007. — Збірник 9. — С. 181–247.
12. Чмир М. Розробка знаків розрізнення військових звань військовиків Збройних Сил України у 1992–1994 рр. [Текст] / М. Чмир // Колекцион. — 2014. — № 4. — С. 2–9.
13. Чмир М. Розробка знаків розрізнення військових звань військовиків Збройних Сил України у 1992–1994 рр. [Текст] / М. Чмир // Колекцион. — 2015. — № 5. — С. 2–10.

References:

1. Hlomozda, K. (1996). Vidznaky Ukrainskoho viiska doby Vyzvolnykh Zmahan [The marks of the Ukrainian Army during the Age of Liberation Competition]. In Ya. R. Dashkevych (comp.). *Istoriia ukrainskoho viiska (1917–1995)*, (pp. 810–836). Lviv : Svit. (In Ukrainian).
2. Hlomozda, K. (1992). Do istorii ukrainskykh viiskovykh odnostroiv ta vidznak [To the History of Ukrainian Military Uniforms and Awards]. In *Proceedings of Druha naukova heraldychna konferentsiia* (Lviv, November 19–21, 1992), (pp. 18–20). Lviv. (In Ukrainian).
3. Kravtsevych, V. (1993). Odnostroi ukrainskoho viiska [Uniform of the Ukrainian army]. *Starozhytnosti*, 9–10, 1, 6–8. (In Ukrainian).
4. Lepkyi, L. (1922). Pro odnostrii nashoi Armii [About Uniform of our Army]. In *Kalendar Chervonoyi Kalyny on 1923*, (pp. 133–141). Lviv. (In Ukrainian).

5. Liezhniev, O. O. (2017). Novi znaky rozrznennia viiskovykh zvan viiskovykiv Zbroinykh Syl Ukrainy [New signs of distinguishing military ranks of the military of the Armed Forces of Ukraine]. *Znak*, 71, 9–10. (In Ukrainian).
6. Nakaz Ministerstva Oborony Ukrainy № 606 “Pro zatverdzhennia Pravyl nosinnia viiskovoi formy odiahu ta znakiv rozrznennia viiskovosluzhbovtsiamy Zbroinykh Syl Ukrainy ta litseistamy viiskovykh litseiv” vid 20.11.2017 [Order of the Ministry of Defense of Ukraine no. 606 “About the consolidation of the Rules of the National Assembly of the Former Government of the United States of America and the United States of America” dated 2017, November 20]. (2017). *Ministerstvo Oborony Ukrainy : ofitsiyni veb sait*. Retrieved from http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/606_nm_2017_dodatok.pdf. (In Ukrainian).
7. Prykhodko, V. (1999). *Viiskova symbolika ta ranhovi vidznaky zbroinykh syl Hetmanatu* [Military symbols and rank honors of the Hetmanate’s armed forces]. Lviv : TzOV Bruk. (In Ukrainian).
8. Pinak, Ye. & Chmyr, M. (2017). *Viisko Ukrainskoi Revoliutsii 1917–1921 rokiv* [The Army of the Ukrainian Revolution of 1917–1921]. Kharkiv : Klub Simeinoho Dozvillia. (In Ukrainian).
9. Tinchenko, Ia. (2002). *Armii Ukrainy 1917–1920 gg.* [Army of Ukraine 1917–1920]. Moscow. (In Russian).
10. Chmyr, M., Pinak, Ye. & Muzychuk, S. (2008). *Halyska Armia, 1918–1920* [Galician Army, 1918–1920]. Rivne. (In Ukrainian).
11. Chmyr, M. (2007). Odnostrii ta znaky rozrznennia viiskovykiv zbroinykh syl ZUNR (ZOUNR) 1918–1919 rr. [Uniform and distinguishing marks of military personnel of the ZUNR (ZOUNR) 1918–1919 gg.] In *Ukrainskyi vyzvolnyi rukh*. (issue 9), (pp. 181–247). Lviv. (In Ukrainian).
12. Chmyr, M. (2014). Rozrobka znakiv rozrznennia viiskovykh zvan viiskovykiv Zbroinykh Syl Ukrainy u 1992–1994 rr. [Development of the marks of distinguishing military ranks of military personnel of the Armed Forces of Ukraine in 1992–1994]. *Kollekcion*, 4, 2–9. (In Ukrainian).
13. Chmyr, M. (2015). Rozrobka znakiv rozrznennia viiskovykh zvan viiskovykiv Zbroinykh Syl Ukrainy u 1992–1994 rr. [Development of the marks of distinguishing military ranks of military personnel of the Armed Forces of Ukraine in 1992–1994]. *Kollekcion*, 5, 2–10. (In Ukrainian).

02.03.2018